

OILAVIY MUNOSABATLAR SHAKLLANISHINING SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA O‘RGANILISHI

Malohat Saitmurodova Boymurod qizi

GulDU Stajor tadqiqotchisi

saitmurodovamalohat1996@gmail.com

Annotatsiya: Inson va insoniy munosabatlar, shaxs va uning kamoloti muammolari uzoq asrlardan buyon jamiyatning eng ilg‘or kishilari, olimlar, buyuk allomalar va donishmandlarning diqqat markazida asosiy masalalardan bo‘lib kelgan. Ularning asarlarida oila va oilaviy munosabatlarga ham alohida e‘tibor berilgan, shuning uchun biz buyuk mutafakkirlarning ayrim pedagogik va psixologik qarashlari yoritilgan asarlarini tahlil etish orqali sizlarga mazkur muammolarni naqadar dolzarb ekanligini bayon etamiz.

Kalit so‘zlar: Oila, tarbiya, shaxslararo munosabatlar, ahloq, jamiyat, taraqqiyot, muloqot, shaxs kamoloti, farzand, oilaviy muhit, oilaviy tarbiya, muomala, me‘yor, ahloqiy tarbiya.

Annotation: The problems of human and human relations, personality and its maturity have been the main issues in the focus of attention of the most advanced people of society, scientists, great scientists and sages for centuries. In their works, special attention is paid to the family and family relations, therefore, we will tell you how urgent these problems are by analyzing the works of some great thinkers, in which some pedagogical and psychological views are highlighted.

Key words: Family, education, interpersonal relations, ethics, society, development, communication, personal development, child, family environment, family education, behavior, norm, moral education.

Sharqning buyuk allomalari hisoblangan Ismoil Al-Buxoriy, Abu Nasr Farobiy, Abulhomid G‘azzoliy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshg‘ariy, Kaykovus, Xotam, Ibn Toy, Alisher Navoiy, Zaxiriddin Muhammad Bobur, Rizouddin Ibn Faxriddin, Muqimiy, Furqat, Zavqiy Uvaysiy, Nodira, Abdulla Avloniy kabi ko‘plab olim va yozuvchilar bu masalalar yuzasidan o‘zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgi zamon fani uchun ham katta ijtimoiy va mafkuraviy ahamiyatga egadir. Sharq mutafakkirlarining barchasini g‘oyaviy jihatdan birlashtirgan asos shu bo‘lganki, ular shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo‘yishgan, ayniqsa, shaxsning

aqliy va axloqiy kamolotida oilaning o'рни, ota-ona va yaqin kishilarning yo'naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e'tibor berilgan. Ular faqat oiladagina rivojlanishi mumkin bo'lgan sifatlar - halollik, poklik, mardlik, so'zomonlik, mehribonlik, haqgo'ylik kabi qator fazilatlarni barcha sifatlarda yuqori qo'yishlari bilan birga insondagi insoniy munosabatlarda namoyon bo'ladigan yuksak fazilatlar avvalo, ota-onadan bolaga o'tishi va ularning jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'siri kabi qimmatli fikrlar va bu boradagi amaliy ko'rsatmalarni o'z falsafiy-etik, sotsiologik va psixologik qarashlarida ifodalab berganlar.

Keltirilgan namunalardan ko'rinadiki, demak diniy manbalarda ham oilaning muqaddas ekanligi, ota-onalarning oila oldidagi burch va ma'suliyatlari, ota-onaning bola va o'z navbatida farzandning ota-onasi oldidagi vazifalari muqaddas qadriyatlar sifatida qaralgan ekan.

Islom olamining mutafakkiri, buyuk muhaddis, hadis ilmining sultoni Imom Al-Buxoriy sharq, xususan, musulmon sharqi xalqi uchun o'zining bitmas-tuganmas me'rosini bizlarga qoldirib ketganlar. Olim yaratgan "Al-Adab al-mufrad" ("Adob durdonalari") asarining tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Undagi mavzular islom diniga e'tiqod qilib kelayotgan barcha kishilarning hayot faoliyatlarini, xususan, muomala, munosabatlar faoliyatini qamrab oladi. Bu asarning dastlabki sahifalaridanoq mavzuimizga ta'luqli muhim mambaalarni uchratishimiz mumkin.

Ota-onaga muloyim gapirish haqida:

Taysala ibn Mayyos (r.a.) aytdilar: "Men Najda ibn Omir Xorijiyning as'hoblari bilan bo'lib gunohlar qildim. Shularni o'zimcha katta gunoh deb hisoblab, Abdulloh ibn Umar(r.a.)ga borib aytdim. Shunda Abdulloh ibn Umar (r.a.): "Bular katga gunoh emas, katta gunohlar to'qqiztadir, ular: Alloh taologa shirk keltirish, odamni o'ldirish, urush maydonidan qochish, afifa xotinni fohisha deb tuhmat qilish, ribo, yetimlar molini yemoq, Alloh taoloning borligini inkor qilish, odamlarni masxara qilish, kamsitish, ota-onani xafa qilib yig'latish - mana shular katta gunohdir", dedilar. Keyin Abdulloh ibn Umar menga qarab: "Ey, Taysala! Sen do'zaxdan qo'rqib jannatga kirishni xohlaysanmi?" - dedilar. Men: "Jannatga kirishni albatta xohlayman", deganimda, u kishi: "Ota-onang tirikmi?" - deb so'radilar. Men: "Otam vafot etgan, ammo onam borlar", dedim. Abdulloh (r.a.): "Katta gunohlardan o'zingni saqlaganingdan keyin onangga qattiq gapirmasang, uning osh-ovqatini berib tursang, albatta, jannatga kirasan", dedilar".

Qur'oni karimdagi Alloh taoloning rahimlilik yuzasidan ota-onangga kamtarlik qanotingni qoqib tur, mazmunidagi so'ziga Hishomning otasi Arat ibn Zubayr (r.a.):

"Ota-onang nimani istasa, o'shani ijro qilishdan chekinish qilma", deb tafsir qilgan edilar.

Do'stini me'yorida sevish haqida :

Hz. Ali (k.v.) Ibn Kavvoga: "Oldingilar nima deganini bilasanmi? Do'stingni o'rtacha sevginki, kuni kelib dushmaning bo'lib qolishi mumkin. Dushmaningni o'rtacha yomon ko'r-ki, kuni kelib do'sting bo'lib qolishi mumkin".

Agar xalq eposi va diniy risolalar odamlarda og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga ko'chib saqlanib kelgan bo'lsa, xalqning eng donishmandlari va olimlari o'z qimmatli fikrlarini xalq an'anasiga tayangan holda o'z asarlarida yoritib, ularni kelgusi avlodlar uchun qoldirganlar, shunday faylasuf olimlardan biri Abu Nasr Forobiydir. Uning inson kamoloti, baxti, ta'lim va tarbiyasi, umuman axloqi, dinga munosabati haqidagi qarashlari umumfalsafiy qarashlar va tushuntirishlardan iborat o'git bo'lib, axloq nazariyasini boyitdi. Uning ta'limotlarida keltirilishicha, haqiqiy baxt bir odamning boshqasiga nisbatan g'ayirliigi, zulmi yo'qolgandagina bo'ladi, oila a'zolarining bir-biriga samimiy munosabatlari, mehru-oqibatlar esa ana shu oiladagi odamlarning baxtini tashkil qiladi. Bundan tashqari, har bir ota-onaning o'z farzandlari uchun birlamchi ustoz, yo'l ko'rsatuvchi ekanligi va aynan ular bolada ta'lim-tarbiyaga kerakli tayyorgarlik holatini shakllantirish ta'siriga ega ekanligi to'g'risidagi xulosalar mutafakkir qarashlarining hozirgi kunlar uchun ham naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

O'rta asrlarning buyuk arbobi, olim – entsiklopedist Abu Rayhon Beruniy (973-1048) Forobiy qarashlari ta'sirida qator fanlar bobida o'z izini qoldirgan donishmanddir. Uning ko'pgina asarlarida inson odobi va axloqi xususidagi noyob fikrlar o'z ifodasini topgan. Mutafakkir o'zining "Minerologiya", "Geodeziya", "Hindiston", "O'tgan avlodlar obidalarini" nomli asarlarida inson shaxsi, uning kamoloti, aql-idroki, halovat va lazzati, sabr-toqat va kamtarlik, go'zallik va did, poklik va hudbinlik kabi tushunchalarga inson ruhiyatining bilimdoni sifatida ta'rif bergan. U bunday yozadi: "Inson jamiyatda o'z qarindosh-urug'lari bilan birlashib olishga majburdir, bundan maqsad bir-birini qo'llab-quvvatlash hamda har bir kishining ham o'zini, ham boshqalarini ta'minlash uchun ishlarni bajarishdir".¹³

Axloq-odob egasi bo'lgan inson eng avvalo o'z yurish-turishi, muomala madaniyatida, hayot kechirishida, oila barqarorligida namuna bo'lishi kerakligi haqidagi fikrlari olimning oila etikasi bo'yicha ibratli qarashlaridan namunadir. "Inson o'z ehtiroslariga hukmron, ularni o'zgartirishga qodir, o'z jon va tanini

¹³ Minerologiya. Abu Rayhon Beruniy. 1966, 10-bet.

tarbiyalar ekan, salbiy jihatlarni maqtagudek narsalarga aylantirishga, uni ma'naviy shifokorlik bilan davolashga hamda asta-sekin, axloq haqidagi kitoblarda ko'rsatilgan usullar bilan illatlarni bartaraf etishga qodirdir". Shunday qilib, Beruniy o'z ustozlari izidan borib, o'zining gumanistik umuminsoniy qarashlari bilan oila psixologiyasiga munosib hissasini qo'shdi. U insonlar o'rtasida o'zaro bir-birlarini tushunish, tenglik va boshqaruvda adolatni himoya qilib chiqdi-ki, bu qarashlar bizning davrimizda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Oilaviy munosabatlar va bu sohaga oid qarashlar tizimida Sharq mutafakkirlaridan biri, butun Yevropa xalqlari ham uning qomusiy bilimdonligini tan olgan alloma Abu Ali Ibn Sinodir (980-1037). Buyuk olim sifatida u barcha hodisalarning ilmiy mohiyatini ochib berishga harakat qilgan. Ibn Sinoning pedagogik va psixologik qarashlari ijtimoiy asosda qurilgan bo'lib, u bola tarbiyasida umuminsoniy tamoyilning qo'llanilishini yoqlab chiqqan va tarbiyachi ota-onalarga bolani qattiq tana jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma'qulligini uqtirgan. Mutafakkirning qalamiga mansub bo'lgan "Donishnoma", "Risolai ishq", "Tib qonunlari", "Uy xo'jaligi" kabi qator asarlari O'rta Osiyo xalqlari axloq-odobi, psixologiyasi va tabobat olamida alohida o'rin tutgan yirik ilmiy tadqiqotlar hisoblanadi.

Axloqiy tarbiya masalalarida alloma oilaning o'rnini alohida ta'kidlagan. Oila va oilaviy munosabatlar masalasi uning "Tadbiri manzil" asarida alohida o'ziga xos tarzda bayon etilgan.

Oilaviy munosabatlarning turli tomonlarini yoritir ekan, Ibn Sino, avvalombor oila boshlig'i oldiga qator talablarni qo'yadi. Oila boshlig'i, deb yozadi u, ham nazariy, ham amaliy jihatdan oilada tarbiya masalalarini mukammal o'zlashtirmog'i lozim. Agar oila boshlig'i tajribasiz bo'lsa, u o'z a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi, oxir oqibat u yaxshi ijobiy natijalarga erisha olmaydi, yomon tarbiya nafaqat ushbu oila, balki qo'shnilarga, mahala-kuyga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Oiladagi bola tarbiyasi ota-onaning jamiyatda tutgan mavqeidan qat'iy nazar, ularning birlamchi vazifasidir, deb hisoblaydi Ibn Sino. Ota-ona davlat boshlig'imi, yoki oddiy fuqaromi, bari-bir, bola tarbiyasi borasida mas'uldir. Davlat boshliqlari, rahbarlar bola tarbiyasi xususida barchaga ibrat bo'lmoqlari lozim. Uning fikricha, tarbiyachi, ya'ni ota-ona, yollangan shaxs "nafaqat so'z bilan balki amalda ham bola ruhiga ta'sir ko'rsatmog'i lozim" (Ibn Sino, Tadbiri manzil, 44 bet).¹⁴

¹⁴ Ibn Sino, Tadbiri manzil, 44 bet.

Ibn Sinoning mehnat tarbiyasi borasidagi fikrlaridan biri, masalan, har bir bolani, deydi u, “Biror hunarga o‘rgatmoq shart, yosh yigit biror hunarni o‘rgansa, uni hayotda tadbqiq eta olsa va mustaqil hayot tufayli oilani ta‘minlaydigan bo‘lsagina, otasi uni uylantirib qo‘ymog‘i lozim”, - deb hisoblaydi. Demak, allomaning oila qurish uchun zarur ijtimoiy va iqtisodiy yetuklik haqidagi fikrlari biz uchun hozir ham zarurdir. Sababi, oilaning mustahkamligi va baxtli bo‘lishi aynan oila qurganlarning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy jihatdan yetukliklariga va ayniqsa yigitning oila qurishiga tayyorgarligiga bog‘liqdir.

Shunday qilib, Ibn Sinoning tabobat, inson tarbiyasi, oilaviy munosabatlar xususidagi fikrlari juda qimmatli bo‘lib, ularni hozirgi zamon yoshlari ongiga yetkazish esa katta ilmiy-pedagogik va ijtimoiy- psixologik ahamiyatga egadir.

XI asrning buyuk mutafakkiri va shoiri Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilig” - “Saodatga boshlovchi bilim” - kitobida va undan keyingi qator asarlarida o‘zining etika va hayotga oid qarashlarini bayon etadi.

Inson faqat jamiyatdagina kamolatga yetishi mumkin, muloqot va ijtimoiy – foydali mehnat uni rivojlanishi va yashashining mezonidir, deb hisoblaydi. “Boshqa odamlarga foydasi tegmaydigan inson – o‘likdir”, - deb yozadi u. Odam kim bo‘lishidan qat‘iy nazar (shohmi, gadomi) avvalo insoniy bo‘lishi kerak, chunki “dunyoda o‘lmas bo‘lib, faqat insoniylik qoladi”, “Yaxshi axloqiy fazilatlarga ega kishi har qanday qimmatbaho durlardan ham qimmatlidir”.

Shoirning fikricha, farzand ko‘rish va unga tarbiya berish har bir inson uchun buyuk baxtdir, ularsiz hayotning ma‘nosi yo‘q. Lekin bu narsa ota- onaga juda katta ma‘suliyat yuklaydiki, uning uddasidan chiqmoq, har bir ota-ona uchun ham farz, ham qarzdur. Shuning uchun ham oilaviy tarbiyani Yusuf Xos Hojib, bola axloqiy taraqqiyotning asosi, deb hisoblagan: “Agar bolaning xulqi yomon bo‘lsa, bunda bolaning aybi yo‘q, hamma ayb otasida”. Shuning uchun ham ota-ona, ayniqsa, ota bunga katta e‘tibor bermog‘i lozim. Ma‘lumki, tasavvuf insoniy muhabbat, sevgini inkor etib, faqat Ollohga nisbatan sevgi muhabbatninggina borligini e‘tirof etgan. Bundan farqli o‘laroq, Yusuf Xos Hojib, odamlar o‘rtasidagi sevgi muhabbatni tarannum etgan. U sevgini oilaviy baxt va ijtimoiy muvaffaqiyatlarning garovi, deb hisoblagan. “Yigit uylanmasdan avval kelinning kimligini, uning kelib chiqishi, xarakteri va xulq-atvorini bilishi kerak”, - deydi u. Uning axloqiy didaktikasi O‘rta Osiyodagi ilg‘or fikrlarning taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan, shuning uchun ham uning qarashlari musulmon xalqlari o‘rtasida keng tarqalgan va ko‘pgina shov-shuvlarga sabab bo‘lgan.

Kaykovus Unsurulmaoni – 63 yoshda o‘g‘liga atab “Qobusnoma” yozib, unda o‘zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Kitobdagi asosiy g‘oya- yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e‘zozlashga chaqirishidir. Uning bu boradagi fikrlari pandnomaning “Ota-ona haqqini bilmoq zikrida” bobida bayon etilgan: “Gar bir farzandki, oqil va dono bo‘lsa, ota-ona, mehr-muhabbatini ado etmakdin bosh tortmagay” u bu borada “Nima eksang, shuni o‘rasan” degan maqolni ishlatib, u oilada bola tarbiyasining qo‘yilishi ana shu muhim maqol asosida qurilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi deb hisoblaydi.

Fan va ilm-u ma‘rifat taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr olimlari va ma‘rifatparvarlari – Axmad Donish, Furqat, Muqimiy, Zavqiy, Avaz, Abdullo Avloniy kabilar esa SHarq mutafakkirlaridan ruhlanib, axloq-odob, oila etikasi va psixologiyasiga oid qator asarlar yaratdilar.

Abdullo Avloniyning oila pedagogikasi va psixologik fikrlari ham diqqatga sazovordir. Uning 1913 yilda yozgan va 1917 yilda ikkinchi marta nashr qilingan “Turkiy guliston yoxud axloq”, Nosir Xisravning “Saodatnoma”, Sa‘diyning “Guliston va Bo‘ston”, Jomiyning “Bahoriston”, Navoiyning “Mahbub-ul-qulub” asarlariga o‘xshash janrda yozilgan bo‘lib, muallif unda oilada bola tarbiyasi va umuman oilaning ijtimoiy rolini ochib bergan. Avloniy tarbiya jarayonida oilaning va jamoatchilikning o‘rnini alohida ta‘kidlaydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g‘oyat katta ahamiyatga ega.

Bolaning shaxs sifatlariga to‘xtalib, unda oilaning rolini ko‘rsatar ekan, “Qush uyasida ko‘rganini qiladur”, – deydi. “Inson javhari qobildir, agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go‘zal xulqlarga odatlanib katta bo‘lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo‘lub chiqar...”. Demak olim, bola tarbiyasida oilaning rolini birlamchi qilib qo‘yadi: “...tarbiyani tug‘ilgan kundan boshlamoq lozim ekan. Tarbiyani kim qilur? Qayda qilinur? degan savol keladur. Bu savolga “birinchi uy tarbiyasi – bu ona vazifasidir. Ikkinchi maktab va madrasa tarbiyasi - bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir, – degan javob bergan”. Ko‘rinib turibdiki, Abdullo Avloniy bolaning mukammal tarbiyasi nafaqat oilaga, balki maktab va jamoat tashkilotlariga ham bog‘liqligini e‘tirof etib, tarbiya masalasini umuminsoniy vazifalar darajasida talqin etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Rayhon Beruniy “Minerologiya” Toshkent. 1966 y.
2. A. Munavvarov “Oila pedagogikasi” T.: O‘qituvchi 1994y.

3. O.Turaeva “Oila etikasi va psixologiyasi” T.: O‘qituvchi 1998 y.
4. Ibn Sino “Tadbiri manzil Toshkent. 1966 y.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Tafsiri hilol” Tuzatilgan va to‘ldirilgan qayta nashr.T.: «Hilol-nashr», 2013.. — 67 bet.